

5、*J Hazard Mater* 沈振国：NMT 发现 VsRIT1 促进根对 Cd²⁺ 吸收，为 VsRIT1 耐 Cd 功能分析提供关键数据

通讯作者：南京农业大学 沈振国

所用 NMT 设备：NMT 重金属阻控机制分析仪

镉是植物的非必需元素，会抑制植物的生长和发育。豌豆的 ZM 变种比 L3 变种对 Cd 毒性更敏感，但其潜在机理尚不完全清楚。

在这里，我们证明根系原生质体中根部 Cd 含量和 Cd 荧光强度显示，其 Cd 积累量高于 L3。VsRIT1 是 ZIP (ZRT / IRT 样蛋白) 家族的成员，在暴露于 Cd 的情况下，其 ZM 根的表达水平比 L3 根高 8 倍。VsRIT1 表达增加了拟南芥和酵母中 Cd 的运输和积累。这表明 VsRIT1 参与了苜蓿根系对镉的吸收。

此外，由于 ZM 中较高的 RIT1 表达，当单独暴露于 Cd 或同时暴露于 Cd 和铁 (Fe) 时，ZM 根尖具有比 L3 根更高的瞬时 Cd 流入能力。我们的发现还表示，镉可能会与铁或锌竞争通过 VsRIT1 吸收到豌豆或酵母中。

扫码查看本文详细报道